

I Seminário Regional de **Políticas de Sustentabilidade** (I SERPS)

2023

I SEMINÁRIO REGIONAL DE POLÍTICAS DE SUSTENTABILIDADE (SERPS)

ANAIS

Teresina – Piauí

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ

Reitor

Prof. Dr. Gildásio Guedes Fernandes

Pró-Reitor de Ensino de Pós-graduação

Profa. Dra. Regilda Saraiva dos Reis Moreira-Araújo

Pró-Reitor de Pesquisa e Inovação

Prof. Dr. Luís de Sousa Santos Júnior

Superintendente de Comunicação Social

Profa. Dra. Samantha Viana Castelo Branco Rocha Carvalho

CENTRO DE CIÊNCIAS HUMANAS E LETRAS – CCHL

Diretor

Profa. Dra. Edna Maria Goulart Joazeiro

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO
EM CIÊNCIA POLÍTICA

Coordenadora

Profa. Dra. Olivia Cristina Perez

ENDEREÇO PARA CONTATO

Universidade Federal do Piauí

Campus Universitário Ministro Petrônio Portella

Centro de Ciências Humanas e Letras – CCHL

Programa de Pós-Graduação em Ciência Política

✉ Bairro Ininga – Teresina-PI – 64049-550

☎ (86) 3237-1692

@ cienciapolitica@ufpi.edu.br

🌐 <https://sigaa.ufpi.br/sigaa/public/programa/portal.jsf?id=1083>

EDITORA DA UNIVERSIDADE
FEDERAL DO PIAUÍ

Diretor da Editora da UFPI

Prof. Dr. Cleber de Deus Pereira da Silva

Editor Responsável

Prof. Dr. Raimundo Batista dos Santos Jr

Editor Assistente

Prof. Dr. Vitor Eduardo Veras de Sandes Freitas

ORGANIZAÇÃO DO I SERPS

Carolina Pereira Madureira

Joais Lima Cruz

Lucas Lira de Menezes

Luís Carlos Albano Duarte Sousa

Raimundo Batista dos Santos Junior

CONSELHO EDITORIAL

Raimundo Batista dos Santos Junior (UFPI)

Marcos Antônio Tavares Lira (UFPI)

Hermes Manoel G. Castelo Branco (UFPI)

Glairton Cardoso Rocha (IFPI)

Nicole Oliveira (Arayara.org)

Lucas Lira de Menezes (URCA)

Carolina Pereira Madureira (URCA)

TRADUÇÃO E REVISÃO PARA LÍNGUA ESTRANGEIRA

Carolina Pereira Madureira

Lucas Lira de Menezes

REVISÃO

Carolina Pereira Madureira

Joais Lima Cruz

Lucas Lira de Menezes

Luís Carlos Albano Duarte Sousa

Raimundo Batista dos Santos Junior

EDITORIAÇÃO

José Anchiêta do Nascimento Lima

CAPA

Rayanne Lira de Menezes

FICHA CATALOGRÁFICA

Universidade Federal do Piauí

Biblioteca Setorial do Centro de Ciências Humanas e Letras

Serviço de Processos Técnicos

S471a Seminário Regional de Políticas de Sustentabilidade
(1. : 2023 : Teresina, PI).

Anais do I Seminário Regional de Políticas de Sustentabilidade / organização, Raimundo Batista dos Santos Junior ... [et. al.]. – Teresina : EDUFPI, 2023.

120 f.

Evento acadêmico promovido pelo Programa de Pós-Graduação em Ciência Política da Universidade Federal do Piauí.

1. Sociedade e Desenvolvimento. 2. Sustentabilidade. 3. Energia Sustentável. 4. Matriz Energética. I. Santos Junior, Raimundo Batista dos. II. Título.

CDD 307.76

Bibliotecária: Francisca das Chagas Dias Leite - CRB3/1004

Sumário

Apresentação	9
✎ Lucas Lira de Menezes	
✎ Raimundo Batista dos Santos Junior	
GRUPO DE TRABALHO (GT-01): SOCIEDADE E DESENVOLVIMENTO: POBREZA E CIDADES SUSTENTÁVEIS	11
RESUMO EXPANDIDO	
PLANEJAMENTO ENERGÉTICO E PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA NA DIVERSIFICAÇÃO DA MATRIZ ENERGÉTICA NO ESTADO DO PIAUÍ (2010–2021)	12
✎ Carolina Pereira Madureira	
✎ Lucas Lira de Menezes	
✎ Raimundo Batista dos Santos Junior	
ARTIGO	
VENTILAÇÃO NATURAL, CONFORTO TÉRMICO ADAPTATIVO E TIPOLOGIA GEMINADA NO SEMIÁRIDO BRASILEIRO	20
✎ Gustavo Gregório Gouveia	
✎ Solange Maria Leder	
GRUPO DE TRABALHO (GT-02): ESTADO, GOVERNANÇA GLOBAL E POLÍTICAS DE SUSTENTABILIDADE	39
RESUMO EXPANDIDO	
A PRODUÇÃO DE ENERGIA SOLAR NO SEMIÁRIDO BRASILEIRO COMO FORMA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL	40
✎ Bárbara Brückner	
✎ Ítalo Jansen de Sousa Feitosa	
RESUMO EXPANDIDO	

**POLÍTICAS PÚBLICAS PARA EXPANSÃO DA
MATRIZ ENERGÉTICA LIMPA: MAPEAMENTO
DOS PRINCIPAIS PROGRAMAS DE INCENTIVO
A PRODUÇÃO DE ENERGIA EÓLICA E SOLAR
NO ESTADO DO PIAUÍ (2011–2021) 47**

- ✍ Carolina Pereira Madureira
- ✍ Lucas Lira de Menezes
- ✍ Raimundo Batista dos Santos Junior

ARTIGO

**ACORDO DE PARIS (2015) E A ADOÇÃO DA
ENERGIA FOTOVOLTAICA PARA TRANSIÇÃO
ENERGÉTICA NA AMÉRICA LATINA 54**

- ✍ Carolina Pereira Madureira
- ✍ Lucas Lira de Menezes
- ✍ Raimundo Batista dos Santos Junior
- ✍ Raimundo Jucier Sousa de Assis

ARTIGO

**ENERGIA SOLAR E O DESENVOLVIMENTO DE
POLÍTICAS PARA AGRICULTURA FAMILIAR
NO SEMIÁRIDO PIAUIENSE 66**

- ✍ Joais Lima da Cruz

ARTIGO

**GEOPOLÍTICA DO PIAUÍ: NOVOS PONTOS
ESTRATÉGICOS E OS SEGMENTOS DA
PRODUÇÃO DE ENERGIA SOLAR NO SEMIÁRIDO ... 75**

- ✍ Victor Augusto Araújo de Jesus
- ✍ Adjane Sousa Monteiro
- ✍ Maria Aparecida Maciel da Costa
- ✍ Sabrina Reis de Almeida

**GRUPO DE TRABALHO (GT-03): EDUCAÇÃO
SUSTENTÁVEL E HISTÓRIA AMBIENTAL 84**

RESUMO EXPANDIDO

**A ENERGIA FOTOVOLTAICA COMO
INSTRUMENTO NA EDUCAÇÃO PARA O
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL NO
INSTITUTO FEDERAL DO PIAUÍ 85**

- ✍ Carolina Pereira Madureira
- ✍ Lucas Lira de Menezes
- ✍ Raimundo Batista dos Santos Junior

RESUMO EXPANDIDO

**PROJETO INTEGRADO DE ENSINO: ESCRITA
CRIATIVA NO PAPEL SULFITE 92**

- ✍ Pedro Lucas Pereira da Silva
- ✍ Breno Ferreira Rodrigues
- ✍ Lucas Lira de Menezes

RESUMO EXPANDIDO

EDUCAÇÃO SUSTENTÁVEL E HISTÓRIA AMBIENTAL 99

- ✍ Iasmynne Elaine da Conceição Borges Leal
- ✍ Ianna Batista de Oliveira Nogueira Freitas
- ✍ Aryfrance Rocha Almeida

RESUMO EXPANDIDO

**ENERGIA EÓLICA: AS DEFINIÇÕES DOS
VENTOS PARA O FUTURO DO TERRITÓRIO
PIAUIENSE 107**

- ✍ Adjane Sousa Monteiro
- ✍ Sabrina Reis de Almeida
- ✍ Victor Augusto Araújo de Jesus
- ✍ Maria Aparecida Maciel da Costa

RESUMO EXPANDIDO

**PROPOSTA DE SISTEMA DE REAPROVEITA-
MENTO DE ÁGUA EM LABORATÓRIOS DE
QUÍMICA DAS UNIVERSIDADES E INSTITUTOS
FEDERAIS DO NORDESTE 113**

- ✍ Aryanne Gabrielle Soares de Brito
- ✍ Luis Gustavo Mota Souza

ARTIGO

**HISTÓRIA AMBIENTAL, IDEIAS DE NATUREZA,
EDUCAÇÃO ESCOLAR... CONSIDERAÇÕES
SOBRE O PIAUÍ. 119**

- ✍ Luís Carlos Albano Duarte Sousa
- ✍ Johny Santana de Araújo
- ✍ Raimundo Batista dos Santos Júnior

APRESENTAÇÃO

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10787332>

Os Anais da 1ª edição do Seminário Regional de Políticas de Sustentabilidade – SERPS contaram com a apresentação de 13 trabalhos científicos, sendo destes, 5 artigos completos e 8 resumos expandidos. Os trabalhos em questão envolviam as temáticas de políticas de sustentabilidade, educação sustentável, história ambiental e a utilização de energias renováveis, com foco na solar fotovoltaica; e foram apresentados em 3 diferentes grupos temáticos:

- Sociedade e Desenvolvimento: Pobreza e Cidades Sustentáveis
- Estado, Governança Global e Políticas de Sustentabilidade
- Educação Sustentável e História Ambiental

O I SERPS foi um evento acadêmico promovido pelo Programa de Pós-Graduação em Ciência Política da Universidade Federal do Piauí (PPGCP – UFPI), que ocorreu de maneira remota durante o período de três dias. O evento teve como objetivo a divulgação da produção acadêmica de estudantes e pesquisadores de diferentes universidades, que se dedicam a abordar as temáticas propostas, contribuindo para os avanços científicos e tecnológicos no campo das políticas de sustentabilidade, matriz energética, energia fotovoltaica e educação para o desenvolvimento sustentável, em âmbito regional, nacional e internacional, promovendo discussões de novas temáticas que ampliem a formação acadêmica dos participantes. O seminário em questão teve como público-foco docentes, discentes, pesquisadores e colaboradores de universidades no geral.

Nessa primeira edição do SERPS, contamos com o apoio da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Piauí (FAPEPI) e da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), sendo a comissão organizadora, do seminário em questão, composta por quatro discentes do PPGCP da UFPI, selecionados enquanto bolsistas pelas instituições supracitadas.

Lucas Lira de Menezes
*Membro da Comissão Organizadora do I Seminário
Regional de Políticas de Sustentabilidade*

Raimundo Batista dos Santos Junior
Coordenador do I Seminário Regional de Políticas de Sustentabilidade

PROPOSTA DE SISTEMA DE
REAPROVEITAMENTO DE
ÁGUA EM LABORATÓRIOS DE
QUÍMICA DAS UNIVERSIDADES E
INSTITUTOS FEDERAIS DO NORDESTE

PROPOSAL FOR A WATER REUSE SYSTEM IN
CHEMISTRY LABORATORIES AT UNIVERSITIES
AND FEDERAL INSTITUTES IN THE NORTHEAST

Aryanne Gabrielle Soares de Brito
Luis Gustavo Mota Souza

RESUMO

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10795688>

O crescente consumo de água para as diversas atividades do dia-a-dia fazem com que os níveis de água potável diminuam a cada ano. Tal desperdício também pode ser observado dentro das universidades e, em certos pontos, podem ser reduzidos com a adoção de práticas inteligentes. Visando a redução do desperdício de água ocasionada pelo uso constante dos destiladores localizados nos laboratórios de química, este resumo propõe a produção de um sistema automatizado de reaproveitamento de água a ser instalado inicialmente nas universidades públicas do Nordeste.

Palavras-chave: Reaproveitamento de água; consumo consciente de água; destiladores; laboratórios universitários..

INTRODUÇÃO

As práticas diárias do ser humano moderno produzem impactos sociais e naturais de maior ou menor magnitude, sendo grande parte deles irreversíveis. Dentre os problemas mais comuns, encontra-se o desperdício de água, decorrente da realização de diversas atividades do dia a dia. Apesar das campanhas de conscientização sobre o tema, o gasto desnecessário de água não mostra reduções significantes.

Baseando-se nesses dados, devemos buscar formas de reduzir o consumo de água em quaisquer locais que isto se mostre possível. Em nossas universidades, local de passagem de diversos alunos, professores e gestores, além da comunidade local, essas práticas sustentáveis devem ser incentivadas e divulgadas,

para que alcance o maior número de pessoas possível. A redução deve ocorrer desde os banheiros e demais pontos de consumo direto pelos transeuntes, até os laboratórios e salas de pesquisa em que grande quantidade de água seja utilizada com frequência.

Analisando a problemática, propõe-se a produção de um sistema de reaproveitamento de água para resfriamento de um destilador, reduzindo parcialmente o consumo e desperdício de água nos laboratórios, em especial das disciplinas de química, onde o uso deste equipamento é necessário diariamente, das universidades públicas do Nordeste.

A ideia inicial surgiu após reclamação dos professores e técnicos de laboratório de química da UFERSA – Campus Mossoró acerca do grande desperdício de água em experimentos de destilação, onde ocorre o uso do condensador, visto que, para o uso desse aparelho, há a necessidade do uso de uma grande quantidade da mesma. A água utilizada vem diretamente do reservatório do edifício e, após a passagem pelo condensador, é descartada, apesar de ainda estar limpa, por não haver forma de armazenamento adequada dessa água.

Esta ideia também pode ser utilizada em outros sistemas para reaproveitamento de água, como coolers hidráulicos para uso em diversos equipamentos dissipadores de calor.

OBJETIVOS GERAIS

O projeto tem como principal objetivo a proposta, estudo e elaboração de um sistema de reaproveitamento de água a ser instalado nos condensadores utilizados nos laboratórios de química das universidades, institutos e escolas do Piauí, com a finalidade de reduzir o desperdício de água.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

O projeto possui, dentre os seus objetivos específicos:

- Evitar o descarte da água utilizada em processos de destilação;
- Realizar o armazenamento da água para uso posterior;
- Estudo das variáveis envolvidas no funcionamento do sistema;

- Implementação em todos os laboratórios da UFPI em que o uso do sistema seja necessário;
- Expansão do sistema para quaisquer instituições que possuam a mesma necessidade apresentada;
- Em longo prazo, redução nas contas de água da instituição.

METODOLOGIA E PROCEDIMENTO

O projeto busca uma forma de construir um tanque de água acoplado a um motor propulsor, capaz de realizar o bombeamento da água contida no reservatório para as mangueiras do condensador. O tanque deve possuir volume suficiente para que a água possa fluir entre as mangueiras e o condensador, e ainda manter um nível considerável no tanque, para evitar mau funcionamento da bomba de água. Para o projeto, foi idealizado o uso de um tanque de aproximadamente 20 litros, tomando como base a quantidade de água utilizada para 1 litro de água a ser destilada.

As condições da água no tanque devem ser medidas com o auxílio de um sensor de nível, que verificará o volume de água disponível dentro do reservatório, posicionado em um ponto adequado do mesmo. Em condições ideais de funcionamento, o motor pode ser ligado e desligado manualmente. Além disso, o projeto deve contar com um indicador das condições da água no tanque. No caso específico do protótipo idealizado, o indicador será montado com o uso de dois LEDs (Light Emitting Diode, em português: Diodo Emissor de Luz) que, após o Arduino receber as informações do sensor, indica se as condições do sistema são ideais.

FIGURA 1 Sistema de destilação simples montado em laboratório, detalhando todos os equipamentos utilizados.

Na Figura 1, mostrada acima, vemos um esquema de destilação simples montada em laboratório. No projeto idealizado, o local indicado como “Entrada de água” do Condensador será ligado, com o uso de uma mangueira apropriada, à “Saída de água” do reservatório, onde se localiza o motor de bombeamento (vide Figura 2). O local indicado como “Saída de água” do Condensador será ligado, também com o uso de mangueira apropriada, ao “Retorno de água” do tanque.

Devido ao fato de a água fria ser mais densa do que a água quente, esta tende a se manter no fundo do tanque, fazendo com que a água que saia do reservatório através do bombeamento seja a mais fria possível, proporcionando uma otimização do processo de destilação. Pelo mesmo motivo, deve-se fazer a instalação da mangueira de retorno no ponto mais alto do reservatório e em sentido contrário ao da saída de água, visando evitar que a água seja aquecida acima da temperatura normal e isto faça com que seu uso se torne inviável para esta finalidade.

FIGURA 2 Esquema do projeto idealizado, contando com seus principais componentes.

CONCLUSÃO

Conclui-se que o projeto idealizado, após o desenvolvimento, tem grandes chances de implementação satisfatória, visto que trata de uma necessidade real. Esta é uma problemática que influenciaria toda a comunidade acadêmica e, em longo prazo, poderia incentivar práticas semelhantes em outras instituições de estados vizinhos, o que afetaria, em condições ideais, a qualidade de vida dos habitantes da nossa região.

Sabe-se dos grandes problemas causados pela falta de água potável e devemos realizar a economia da mesma sempre que pudermos. Práticas como essa devem ser consideradas como um passo avante para chegarmos ao sistema ideal de economia de água no mundo.

REFERÊNCIAS

A função do destilador de água em laboratórios. Disponível em <http://www.bie.blog.br/equipamentos-para-laboratorio/a-funcao-do-destilador-deagua-em-laboratorios/>. Acesso em 30 Mai. 2022.

COMO CONECTAR O SENSOR ULTRASSÔNICO HC-SR04 AO ARDUINO. THOMSEN, Adilson. Disponível em <http://blog.filipeflop.com/sensores/sensorultrassonico-hc-sr04-ao-arduino.html>. Acesso em 25 Mai. 2022.

Laboratório da UNIFAL-MG implementa sistema para aproveitamento de água. ARAÚJO, Ana Carolina. Disponível em <http://www.unifalmg.edu.br/comunicacao/laboratorioimplementasistemadeaproveitamenteaagua>. Acesso em 19 Out. 2021.

REAPROVEITAMENTO DA ÁGUA DE REFRIGERAÇÃO DE DESTILADOR PARA LAVAGEM DE VIDRARIAS EM LABORATÓRIO DE ANÁLISE QUÍMICA. BONFIM, Thays Rejane Silva. MAIA, Carlos Henrique. Disponível em <https://www.unirv.edu.br/conteudos/fckfiles/files/REAPROVEITAMENTO%20DA%20AGUA%20DE%20REFRIGERACAO%20DE%20DESTILADOR%20PARA%20LAVAGEM%20DE%20VIDRARIAS%20EM%20LABORATORIO%20DE%20ANALISE%20QUIMICA.pdf>. Acesso em 19 Out. 2021.

Sistema capaz de reaproveitar a água utilizada para a produção de água destilada no laboratório integrado de águas residuais e de mananciais – LIAMAR do IFCE. Disponível em <http://melhorespraticas.mec.gov.br/arquivos/ceara.pdf>. Acesso em 19 Out. 2021.